

**ОИЛАЛАРНИНГ АҲЛОҚИЙ ТАРБИЯ МУНОСАБАТЛАРНИ
МУСТАҲКАМЛАШДА ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ
ТУЗИЛМАЛАРИНИ ЎРНИ**

Курбонова Гузал Сайдахматовна

Тошкент давлат педагогика унверситети таянч докторанти

Аннотация: Юртимизда бугунги кундаги оилаларида ахлоқий тарбия муносабатлари, оила, аёл, она ва бола манфатларини ҳимоя қилиш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Жамият ва давлатнинг уларга нисбатан ғамхўрлиги кун сайин ошиб бормокда. Чунки, жамиятнинг асосий бўғини оила экан, унинг саломатлиги, юксак маданиятга эгалиги давлат обрўсини юксалтиришда муҳим аҳамиятга эга. Шундай экан, жамиятни ривожлантириш учун барча диққат эътибор, энг аввало, оилага қаратилиши мақсадга мувофиқдир. Ушбу мақолада оила равнақини ижтимоий сиёсий тузилмалардаги ўрни ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: Тарбия, оила, она-бола, жамият, давлат, маҳалла, ватанга садоқат, маънавий илмий кадрятлар, ижтимоий-сиёсий тузилмалардан иборат.

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, оила, аёл, она ва бола манфаатларини ҳимоя қилиш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Жамият ва давлатнинг уларга нисбатан ғамхўрлиги кун сайин ошиб бормокда. Чунки, жамиятнинг асосий бўғини оила экан, унинг саломатлиги, юксак маданиятга эгалиги давлат обрўсини юксалтиришда муҳим аҳамиятга эга. Шундай экан, жамиятни ривожлантириш учун барча диққат эътибор, энг аввало, оилага қаратилиши мақсадга мувофиқдир. Республикамиз асосий қонуни-

Ўзбекистон Конституциясида оилани жамиятнинг асосий бўғини сифатида давлат муҳофазасида эканлигининг кафолатланиши бежиз эмас¹.

Юртимизда бугунги кунда ҳам шундай гўзал ахлоқ мезонлари билан яшаб келаётган, фарзандларини тарбиялаётган ибратли оилалар бизда ҳавас уйғотади. Шу нуқтаи назардан юртимизда баъзи оилаларни таҳлил этганда, уларда маънавий етуклик билан бирга айримларида жиддий нуқсонлар мавжудлиги ҳам кўзга ташланади. Баъзида оила тарбиявий функциясининг сусайиши ва тарғибот-ташвиқот ишларининг камлиги натижасида оила аъзоларининг хулқида ёмон одатларнинг (ичкилик ичиш, сигарета чекиш, наркомания, турли диний оқимлар таъсирига берилиш, маънавий бузуқлик йўлига кириш кабилар) пайдо бўлиши ташвишланарли ҳол албатта.

Шунинг учун ҳам оилаларда жисмоний ва маънавий жиҳатдан ҳар томонлама камол топган авлодни миллий ва умуминсоний қадриятлар билан бирга она Ватанга садоқат руҳида тарбиялаш жамиятнинг муҳим бўғини бўлган маҳаллаларнинг муҳим фаолият йўналиши ҳисобланади.

Республикаимиз президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Бизни ҳамиша ўйлантириб келадиган яна бир муҳим масала-бу ёшларимизнинг одоб-ахлоқи, юриш-туриши бир сўз билан айтганда, дунёқараши билан боғлиқ. Бугун замон шиддат билан ўзгаряпти. Бу ўзгаришларни ҳаммадан ҳам кўпроқ ҳис этадиган ким-ёшлар. Майли, ёшлар ўз даврининг талаблари билан уйғун бўлсин. Лекин айни пайтда ўзлигини ҳам унитмасин. Биз кимнинг, қандай улуғ зотларнинг авлодимиз, деган даъват уларнинг қалбига доимо акс-садо бериб, ўзлигига содиқ қолишга ундаб турсин. Бунга ниманинг ҳисобидан эришамиз? Тарбия, тарбия ва яна тарбия ҳисобидан”² деган фикрлари устивор вазифа этиб белгиланди. Натижада ўзбек оилаларида ахлоқий муносабатлар ривожланишининг педагогик имкониятларини такомиллаштириш бўйича

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент: “O‘zbekiston”, 2023 й.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев [hikmatlar uz 39-031](http://hikmatlar.uz/39-031)

илмий тадқиқотлар самарадорлиги ошади. Ўзбеклардаги анъанавий қарашларга кўра, талабчанлик – отанинг болаларга бўлган тарбиявий таъсирининг бош хусусиятидир. Ҳозирги кунда ҳам ўзбек маҳаллаларида бу каби анъаналарнинг сақланиб келаётганлиги таҳсинга сазовордир. Масалан, Тошкент шаҳридаги «Янги ҳаёт» маҳалласида истиқомат қилувчи Мирзаева Асолад онанинг айтишича, “ота билан фарзанднинг ўртасида маълум бир масофа бўлиши лозим. Ота фарзандларини эркалатиш билан бирга қабтий талаб қилинадиган талабчанлик тарбияси бўлиши керак шунда фарзандлар оиладаги ва жамиятдаги маъсулятларни ҳис қилиб ота-онасига, ватанига меҳр-муҳаббат туйғусида улғаяди” дейди. “Отанинг ҳурмати фарзандлари билан аёли ўртасидаги ҳар нарсага аралашавермаслигида , оиладаги майда – чуйдаларга аралашиб отанинг фарзандлари олдида обрўсини туширади . Ота оилада бир сўзлилиги, қаттиётлилиги билан салобатли кўринадиди” деган фикрларни шу маҳаллада яшовчи беш нафар фарзанднинг онаси . Қандолат Абдиназарова онамиз такидлаб ўтди.

Ўзбек халқ ахлоқи, тарбияси анъаналари болаларни эрка қилиб тарбиялашни қоралайди. Оиладаги ўзаро муносабатлардаги муомалада ҳам жиддийроқ бўлишга ҳаракат қилинган. Бугунги кунда ҳам бу анъаналарга кўпчилик амал қилади. Масалан , тадқиқот жараёнида ота-оналарга фарзанд тарбиясида эътиборсизлик қандай оқибатларга олиб келади деган саволимизга “бола тарбиясида эътиборсизликка йўл қўйиш фарзандларни келажакда ўз ўрнини топа олмасдан, оилавий муаммолар, иқтисодий етишмовчиликлар, наркомания, касб – ҳунарнинг йўқлиги, жамиятда ўз ўрнини топа олмаслиги каби салбий оқибатларга олиб келади” деган фикрларни айтиб ўтишди.

Кўпчилик тадқиқотчилар, кейинги йилларда оилавий тарбияда юз бераётган салбий ҳолат сифатида болаларнинг эрка бўлиши, уларга нисбатан бирон-бир талабнинг қўйилмаслигини кўрсатишади. Айниқса, Ғарб турмуш тарзида бу ҳолат кучли намоён бўлмоқда. Я. Коменский болани хаддан ортик эркалашни қоралаб шундай ёзган эди: «Болани севиш табиий ҳодисадир,

лекин ўз муҳаббатини яшира олиш – оқилона иш»³. Машҳур тадқиқотчи Бенжамин Спок ҳам: «Замонавий Америкада болалар тарбиясининг зиддиятлари ота-онанинг ўта юмшоқлиги, меҳрибонлиги ва ҳаддан зиёд эркалатишларида кўринади», - деб баҳо берган эди ⁴ .

Ўзбек халқ тарбияси анъаналари болаларни эрка қилиб тарбиялашни қоралайди. Бу ҳақда халқ оғзаки ижодида кўпгина намуналар келтирилган. Оиладаги халқ оғзаки ижодида кўпгина намуналар келтирилган. Оиладаги ўзаро муносабатлардаги муомалада ҳам жиддийроқ бўлишга ҳаракат қилинган. Бугунги кунларда ҳам бу анъаналарга кўпчилик амал қилади. Масалан, тадқиқот жараёнида ота-оналарга “Фарзандигиз билан кўпроқ қайси оҳангда гапласиз? – деб савол берганимизда, уларнинг 40%и «кўпчилик жиддий гаплашишлари ва айрим ҳоллардагина эркалаб қўйишлари», билдирдилар. Респондентларнинг 16,5% — «эркалаш оҳангида», 23%и – «ўз кайфияйтимга қарайман», 20,5%и эса «боланинг хулқ-атворида қараб муомала қиламан», деб жавоб бердилар.

Илгари оналарнинг вазифаси фақат кичик ёшли ўғил болалар ва ўсмир қизлар тарбияси эди. Энди она мавқеи ва обрўси анча кўтарилган. Ҳозир оналар оталар билан барвар мактаб ёшидаги ўғил болалар тарбияси билан ҳам шуғилланадилар. Одатдаги авторитар тартибнинг енгиллашуви ёки унинг бартараф қилиниши билан болалар ва оталар янада яқинроқ муносабатга киришмоқдалар.

Тадқиқотчиларининг маълумотларига кўра, оталарининг нафақат ўғиллар, балки қизлар билан ҳам дўстона ва эркин муносабати юзага келмоқда. Бу оиладаги муносабатларнинг анча демократлашганидан, ҳар икки жинсдаги болаларга ота-оналарнинг тенг эътиборидан далолат беради⁵.

³ Измайлов А. Э. Этика И педагогика семейной жизни. – Т.: Ўқитувчи, 1986. – С.76.

⁴ Азаров Ю. П. Оила педагогикаси. – Т.: Ўқитувчи, 1988. – Б. 14.

⁵ Жданко Т.А. Состав семьи./ Семейный бкт...-С.501.

Болаларни ижтимоийлаштирувчи иккинчи босқич-маҳалла институтидир. Айни пайтда, маҳалла институти таркибида яна бир ижтимоийлаштирувчи институт сифатида тенгқурлар ва тенгдошлар жамоаси тилга олинади. Кўринадикки, маҳалла институти болага икки томонлама таъсир кўрсата олади биринчидан, ижтимоий назорат ва иккинчидан, тенгдошлар ва тенгқурлар жамоаси мавжудлиги билан. Юқорида айтиб ўтилганидек, айниқса, ўғил болалар тарбиясида тенгдошлар ва тенгқурлар жамоаси муҳим ўрин тутди.

Ижтимоийлаштирувчи институт сифатида боғча, мактаб, интернат ва уларга тенглаштирилган махсус таълим-тарбия ўчоқларининг аҳамияти кейинги йилларда ортиб бормоқда. Бола гўдаклигида боғчада сўнг, мактабда системали сурътда таълим ва тарбия олади. Бундай узоқ муддатдаги махсус ижтимоий таълим ва тарбия боланинг психик тараққиётига таъсир этмай қолмайди. Шунинг учун боланинг умумий руҳий-эмоционал ва ақлий тараққиёти кўп жиҳатдан таълим-тарбиянинг таъсирига боғлиқдир.

Ўзбек маҳаллаларида тажрибали кексалар ёш оилалар учун турли маслаҳатларини дариф тутмаган. Энг муҳими, маҳалла фаолиятида эркаклар ҳам, хотинлар ҳам баравар иштирок этганлар. Шунга кўра ҳам, маҳаллани ҳар бир оилага бўлган таъсири ижобий даражада сезиларли бўлиб келган. Маҳалла фаолияти ўзбек халқининг ижтимоий ҳаётида муҳим роль ўйнаб келганлиги учун ҳам у миллий қадрият ҳисобланади. Айни вақтда, маҳаллаларда янги-янги маънавий, илмий қадриятлар вужудга келган, шаклланган ва ривожланган, халқ ҳаётига сингиб борган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев. Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини бирга барпо этамиз. –Тошкент «Ўзбекистон»-2016.
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент: “O‘zbekiston”, 2023 й.
3. Каримов И.А. Юксак маънавият –енгилмас куч.- Тошкент: Маънавият,

2008.

4.Измайлов А. Э. Этика И педагогика семейной жизни. – Т.: Ўқитувчи, 1986. – С.76.

5.Азаров Ю. П. Оила педагогикаси. – Т.: Ўқитувчи, 1988. – Б. 14.

6..Мусурманова О. Оила – жамият таянчи: монография. Тошкент : Ёшлар нашриёт уйи, 2019.

7.Шоумаров Ғ.Б. Ўзбекистонда оиланинг ижтимоий-психологик муаммолари ва ечимлари // Оила институтини мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари: миллий ва хорижий тажриба халқаро илмий-амалий конференцияси тўплами. Тошкент «Маҳалла ва оила нашриёти» – 2021.